

**ОПРАЦЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ПСИХОТРАВМАТИЧНОГО
ДОСВІДУ У ТЕРАПІЇ ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (АСТ)
PROCESSING THE CONSEQUENCES OF PSYCHOTRAUMATIC
EXPERIENCE IN THE ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
(ACT)**

© Большакова А.М., bolshakova777@ukr.net, м. Харків

***Annotation.** The acceptance and commitment therapy (ACT) – one of the modern psychotherapeutic directions that are gaining authority in working with the consequences of mental trauma. The general goal of providing psychological help in ACT is the development of psychological flexibility as the ability to be aware of the current internal experience, test reality and build one's behavior in accordance with the chosen values (motives) despite pain and suffering. The goal of trauma focused psychotherapy in the direction of ACT is to transform the function of intractable pain in order to find a way to improve the quality of life, despite the presence of painful memories and suffering. Components of psychological flexibility that determine six areas of psychotherapeutic work in AST («hexaflex» model): awareness (presence here and now), acceptance (ability to be open to what is happening), values, cognitive disentanglement (flexible response to thoughts), commitment to action (motivated action), self-as-context (the observing self).*

На сьогодні більше ніж півроку реаліями життя нашої країни є постійне перебування не тільки військових, але й значної частини цивільного населення в умовах постійно діючої загрози (як короткострокової періодичної, так і довгострокової) життю та здоров'ю самої людини, її близьких. Неминучим також стало зіткнення зі стражданнями та загибеллю (до того ж масовою та мученицькою) людей.

Перебування у такій травматичній стресовій ситуації виключно загрозового або катастрофічного характеру викликає загальний дистрес практично у будь-якої людини, а у значної кількості може призводити до розвитку психічної травматизації.

Сучасні психіатричні класифікатори психічну травму визначають як:

- порушення цілісності функціонування людської психіки, що виявляється в глибоких і болючих переживаннях, викликаних екстремальною ситуацією, реальною смертю або загрозою, серйозними травмами або сексуальним насильством (DSM-5);

- стресову подію або ситуацією (як короткостроковою, так і довгостроковою) виключно загрозового або катастрофічного характеру, що може викликати загальний дистрес практично у будь-якої людини (МКХ-10);

- будь-який тривожний досвід, який призводить до значного страху, безпорадності, дисоціації, плутанини та інших почуттів, які заважають

нормальному життю і досить інтенсивний, щоб мати довгостроковий негативний вплив на установки, поведінку та інші аспекти функції людини (АРА).

Соматичними ефектами психотравми є:

- соматизовані розлади;
- незрозумілі медичні симптоми (біль, з апаморочення, хронічна втома...);
- фізіологічні наслідки хронічного стресу та напруги (серцево-судинні захворювання, розлади травлення, зниження імунітету, репродуктивні розлади...);
- надпильність, порушена фізіологічна реакція на загрозу і безпеку;
- порушення сну;
- соматичні наслідки вторинних порушень (розладів харчової поведінки, вживання психоактивних речовин, депресії або самопошкоджуючої поведінки).

Психологічними та емоційними наслідками психотравми є:

- інтрузії (нав'язливі думки і образи, флешбеки);
- труднощі зосередження;
- когнітивні викривлення (дисфункціональні уявлення про себе, оточення і світ);
- емоційні труднощі: депресія, тривога, безпорадність, безвихідь, відчай, відчуження, сором, нещирість, непередбачуваність, спалахи гніву і агресії, дратівливість...;
- підвищена схильність до залежної поведінки, зловживання ПАР;
- можливі дисоціативні симптоми (дисоціація, знеособлення);
- дезорієнтація (втрата відмінностей між минулим і майбутнім);
- дезадаптивні стратегії уникнення (заперечення, раціоналізація, переміщення, ідеалізація тощо);
- депресія і суїцидальні думки.

Соціально-поведінкові наслідки психотравми:

- уникнення значущих місць, ситуацій і відносин;
- нестабільні міжособистісні відносини (перерви, звинувачення, відшарування, критика, часта зміна інтимних партнерів);
- спалахи гніву, конфліктів, агресивності;
- використання інструментів зовнішньої емоційної регуляції (психоактивні речовини, їжа, ігри, робота...);
- імпульсивна, ризикована поведінка.

Напрямами «першого вибору» у психотерапії травматичного досвіду на сьогодні визнано (АРА): десенсибілізацію та переробку рухами очей (EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing, терапію пролонгованою експозицією (PET – Prolonged Exposure Therapy), травмо-фокусовану когнітивно-поведінкову терапію (TF-CBT – Trauma Focused CBT, нарративну експозиційну терапію (NET – Narrative Exposure Therapy).

Але сучасна терапія не стоїть на місці у своєму розвитку, зокрема, на сьогодні вже проведено значну кількість досліджень психотерапевтичної ефективності у роботі з травматичним досвідом у парадигмі терапії прийняття та відповідальності (АСТ) – терапевтичного напрямку, який постулює принципи прийняття та відповідальності, а також задіє процеси усвідомлення та мотивованої згоди на поведінкові зміни (Steven C. Hayes, 2004).

Загальною метою надання психологічної допомоги в АСТ є розвиток психологічної гнучкості як здатності усвідомлювати поточний внутрішній досвід, тестувати реальність і будувати свою поведінку відповідно до обраних цінностей (мотивів) незважаючи на біль та страждання, які можуть бути неминучими при певних життєвих обставинах. Виходячи з цього, метою психотерапії травми у напрямі АСТ є перетворення функції неподоланного болю, щоб знайти спосіб поліпшити якість життя, незважаючи на наявність болісних спогадів та страждань.

У роботі з наслідками психотравми АСТ корисна тому, що дозволяє подолати такі особливості психотравмованих осіб, які перешкоджають терапії:

- «застрагання» у думках і спогадах;
- намагання контролювати емоції через «неробочі» дії;
- неминучість, неподоланність (його неможливо повністю забрати) болю від психотравмуючої ситуації та її наслідків;
- певні відповіді на біль (надмірне уникнення, втрата контакту з моментом), які є більшою проблемою, у порівнянні з самим болем.

Ще однією цінною особливістю є те, що АСТ підвищує мотивацію постраждалих від психотравми до експозиції (ефективного, але болісного у реалізації психотерапевтичного підходу) завдяки тому, що дозволяє: подолати «застрагання» психотравмованих осіб у дисфункціональних думках і спогадах; збільшити цілеспрямовану увагу до інтероцептивних сигналів; піддати сумніву неефективні стратегії контролю та дотримання фіксованих правил; підтримати залучення в експозиції в контексті реалізації цінностей; прийняття та розплування полегшують вивчення болісного досвіду.

Змістом надання психологічної допомоги в АСТ є допомога людині досягти: усвідомлення того, в якому житті вона хотіла би жити в ідеалі; розуміння того, які перешкоди стоять на шляху; усвідомлення того, що більшість сприйнятих бар'єрів насправді не є бар'єрами; усвідомлення своєї здатності робити вибір на користь бажаного життя.

Складовими психологічної гнучкості, які визначають шість напрямів психотерапевтичної роботи в АСТ (модель «гексафлексу»), є:

1. Усвідомлюваність (присутність тут та зараз) – психологічні навички уваги до свого життя з відкритістю, зацікавленістю, співчуттям, які

містять: прийняття болісних почуттів та насолоду приємними; спостереження за переживаннями та «заземлення» негативних емоцій.

2. Прийняття – здатність бути відкритим тому, що відбувається, витримувати те, що відбувається, бути толерантним до дистресу, усвідомлювати, як те, що відбувається у внутрішньому світі структурує зовнішню поведінку.

3. Цінності – розвиток здатності жити, керуючись власними уявленнями про те, як людина бажає жити у поточному моменті та у кожен мить свого життя, про обрані напрями життя та бажані особистісні якості.

4. Когнітивне розплутування – гнучке реагування на думки, щоб вони могли впливати на поведінку, але не домінувати над нею, розуміння того, що дійсна природа думок – це те, що вони є конструкцією зі слів та образів.

5. Зобов'язання до дії (мотивована дія) – побудова життя у відповідності до цілей, цінностей та смислів, залученість до життя та відкритість до нового досвіду, відмова від поведінкових стратегій, які не працюють.

6. Селф-як-контекст (селф, яке спостерігає) – розвиток внутрішньої інстанції, яка спостерігає за розумом, помічає результати його роботи, здатна гнучко обирати перспективу, надає розуміння того, що ми не є змістом нашого досвіду, нашими думками та переживаннями, тими соціальними ролями які виконуємо....

Етапами АСТ у роботі з травмою є:

1. Безпека та стабілізація (побудова довірливих відносин, стабілізація та полегшення симптомів, психоедукація, концептуалізація клієнтського випадку, узгодження плану терапії, робота над встановленням контакту з моментом, розвиток усвідомлення, когнітивне розплутування).

2. Робота з пам'яттю (експозиція та прийняття травматичних спогадів, переробка та інтеграція травматичного досвіду, інтеграція психотравматичних спогадів в автобіографічний нарратив, функціональний аналіз поведінки).

3. Реінтеграція (інтеграція дисоційованих частин, перехід до почуття Селф, узагальнення навичок емоційної регуляції та вирішення проблем, фокус на побудові ієрархії поведінкових змін у довгостроковій перспективі для реалізації цінностей, робота з паттернами відносин, прихильністю та довірою).